

УДК 341.985.2

Діковська Ірина Андріївна –

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри цивільного права
Інституту права Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Iryna A. Dikovska –

doctor of juridical sciences, professor,
professor of Civil Law Department
Institute of Law
Taras Schevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)

Чи повинні окремі підстави для відмови у визнанні іноземних судових рішень у цивільних справах, передбачені законодавством України, існувати?

У статті здійснено порівняння підстав для відмови у визнанні і наданні дозволу на виконання іноземних судових рішень у цивільних справах за правом Німеччини, Франції, Австрії, Італії та України. Зроблено висновок, що окремі з підстав для відмови є відомим лише Цивільному процесуальному кодексу України. Пояснено необхідність скасування норм, що встановлюють властиві лише законодавству України підстави для відмови у визнанні і наданні дозволу на примусове виконання іноземних рішень у цивільних справах.

Ключові слова: підстави для відмови у визнанні і виконанні іноземних судових рішень у цивільних справах, Цивільний процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс Німеччини, Цивільний процесуальний кодекс Франції, Закон Австрії «Про примусове виконання», Закон Італії «Про міжнародне приватне право».

В статті проведено сравнение оснований для отказа в признании и предоставлении разрешения на исполнение иностранных судебных решений по гражданским делам по праву Германии, Франции, Австрии, Италии и Украины. Сделан вывод, что некоторые из оснований для отказа известны только Гражданскому процессуальному кодексу Украины. Объяснена необходимость отмены норм, устанавливающих присущие только законодательству Украины основания для отказа в признании и предоставлении разрешения на принудительное исполнение иностранных решений по гражданским делам.

Ключевые слова: основания для отказа в признании и исполнении иностранных судебных решений по гражданским делам, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Германии, Гражданский процессуальный кодекс Франции, Закон Австрии «О принудительном исполнении», Закон Италии «О международном частном праве».

I.A. Dikovska Should Certain Grounds for Refusal of Recognition of Foreign Judicial Decisions in Civil Matters Provided by Ukrainian Legislation Exist?

The article compares the grounds for refusal of recognition and execution of foreign judicial decisions in civil cases under the law of Germany, France, Austria, Italy and Ukraine. It has been concluded that some of the grounds for refusal are known only to Civil Procedure Code of Ukraine (CPCU). These cover the following: 1) 'subject-matter of a dispute is not a subject to judicial review' (Art. 468 (2) (6) of CPCU); 2) 'execution of the decision would threaten the interests of Ukraine' (Art. 468 (2) (7) of CPCU); 3) 'in other cases provided by the laws of Ukraine' (Art. 468 (2) (9) of CPCU).

It has been assumed that the first-mentioned ground was included in CPCU by analogy with one of the grounds for refusal of recognition and enforcement of foreign arbitral awards – 'the subject-matter of the difference is not capable of settlement by arbitration under the law of the country where recognition and enforce-

ment is sought' (Article V (2) (a) of the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards; Article 478 (2) (a) of the CPCU). The existence of such a ground for refusal for recognition and enforcement of foreign arbitral awards is justified, as it is well-known that the national legislation of many countries sets the limits on arbitrable disputes. However, the rule that provides the possibility to refuse in recognition and enforcement of foreign judicial decision if 'subject-matter of a dispute is not a subject to judicial review' is inappropriate, because by virtue of Art. 4 of the CPCU any violated, unrecognized or disputed right, freedom or legitimate interest may be subject to judicial review. There are no restrictions in this regard. Therefore, it has been concluded that Art. 468 (2) (6) of CPCU must be deleted.

It has been suggested to replace the second-mentioned ground for refusal in recognition and enforcement of foreign decisions by the following: 'if the execution of the decision is manifestly contrary to public policy of Ukraine'. Public order should mean international public order and should be understood narrowly.

It has been concluded that the third-mentioned ground must be deleted from CPCU. Given that in Ukraine, CPCU is the only law that governs all possible civil proceedings, it is logical that the recognition (and granting the permission for enforcement) of foreign decisions in civil matters should be governed by CPCU exclusively. It has been emphasized that in contrast to CPCU the laws of other states provide closed lists of grounds for refusal of recognition and enforcement of foreign decisions, which contributes to legal certainty and reduces the opportunities for creation of obstacles to recognition and enforcement of foreign judicial decisions.

Keywords: *grounds for refusal in recognition and enforcement of foreign judicial decisions, Civil Procedure Code of Ukraine, German code of Civil Procedure, French Civil Procedure Code, Austrian Enforcement Act, Italian Private International Law Statute.*

Постановка проблеми. За загальним правилом, яке випливає з низки міжнародних договорів (наприклад, ст. 46 ст. 46 Договору про правову допомогу з Латвією, ст. 40 Договору про правову допомогу з Естонією, ст. 20 Угоди про правову допомогу з Грецією) та окремих законів України (Закону України «Про міжнародне приватне право» та Цивільного процесуального кодексу (ЦПК) України) рішення у цивільній справі, винесене іноземним судом, набуває юридичної сили в Україні в результаті його визнання. Примусове виконання іноземного рішення у цивільній справі можливе за наявності дозволу на таке виконання, наданого українським судом шляхом постановлення відповідної ухвали (ст. 467 (6) ЦПК України).

Водночас, ЦПК України встановлює підстави для відмови у визнанні рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню (ст. 473 (7) ЦПК України), та підстави для відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду (ст. 468 ЦПК України). Сама по собі наявність підстав для відмови у визнанні і наданні дозволу на примусове виконання іноземних рішень є позитивним явищем, оскільки застосування окремих з них перешкоджає визнавати і виконувати рішення,

винесені з порушенням основоположних процесуальних прав, чи таких, які б внесли дисгармонію в правову систему України.

Так, наприклад, застосування ст. 468 (1) (2) ЦПК України створює бар'єр для виконання рішення, винесеного із порушенням права бути почутим, що є складовою права на справедливий суд, визнаного однією з найбільш фундаментальних гарантій поваги до демократії та верховенства права[1]. Застосування ст. 468 (1) (3) ЦПК дозволяє запобігти порушенню норм про виключну підсудність справ судам України. Саме тому, як буде показано нижче, підстави для відмови у визнанні і виконанні іноземних рішень, передбачені не лише чинними в Україні нормами права, але й національним законодавством інших держав.

Разом із тим, важливо дослідити, наскільки коло підстав для відмови у визнанні і виконанні іноземних судових рішень, встановлене ЦПК України, відповідає сучасним тенденціям регулювання цих питань у світі, зокрема, чи існують підстави для відмови у визнанні і виконанні іноземних судових рішень, відомі лише ЦПК України, і чи доцільне існування таких підстав у нашому законодавстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Українські вчені приділяли увагу

дослідженню визнання і виконання іноземних судових рішень в Україні. Так, наприклад, О.О. Кармаза досліджувала питання визнання та виконання рішень іноземних судів щодо прав на житло [2]; Д.А. Мінченко аналізувала загальні засади визнання і виконання рішень іноземних судів; здійснювала порівняльний аналіз визнання і виконання іноземних рішень в Україні та Англії [3]; Ю.Д. Притика досліджував визначення понять визнання та виконання рішень іноземних судів [4]; Г.А. Цірат досліджував питання взаємності при визнанні і виконанні іноземних судових рішень, а також міжнародну уніфікацію норм, що регулюють визнання і виконання іноземних судових рішень [5, с.314-392]; Ю.В. Черняк досліджувала визнання і виконання іноземних судових рішень у сімейних справах [6, с. 289-358].

Невирішені раніше проблеми. Разом із тим, питання про доцільність існування окремих підстав для відмови у визнанні і виконанні іноземних судових рішень, передбачених лише ЦПК України, не достатньо висвітлювалося в українській доктрині.

Відтак, метою цієї статті є 1) виокремлення підстав для відмови у визнанні і виконанні іноземних рішень, відомих лише ЦПК України шляхом порівняння його норм з нормами національного права Німеччини, Франції, Австрії, Італії; 2) аналіз доцільності існування підстав, відомих лише ЦПК України.

Виклад основного матеріалу. Загальновідомим є те, що визнання і надання дозволу на виконання іноземних рішень у більшості країн сучасного світу регулюється: 1) міжнародними договорами, у яких беруть участь країна, у якій рішення винесене, та країна, у якій запитується визнання (або визнання і надання дозволу на примусове виконання); 2) за відсутності міжнародного договору, який би регулював визнання і надання дозволу на виконання рішення, винесеного у відповідній іноземній країні, - нормами національного права країни, де запитується визнання. Крім того, у ЄС, визнання рішень, винесених у одній Державі-Члені ЄС, на території іншої Держави-Члена ЄС, регулюється нормами права ЄС.

Оскільки метою цієї статті є встановлення доцільності існування окремих підстав для відмови у визнанні і виконанні іноземних рішень, передбачених ЦПК України,

у ній ми порівняємо підстави для відмови у визнанні і виконанні іноземних судових рішень, передбачених ЦПК України, з підставами для відмови у визнанні і наданні дозволу на примусове виконання іноземних судових рішень у цивільних справах, встановленими національним правом окремих держав. Норми міжнародних договорів, а також норми регламентів ЄС, що встановлюють підстави для відмови у визнанні (або визнанні і наданні дозволу на виконання) іноземних судових рішень у цій статті аналізуватися не будуть.

У **Німеччині** визнання та надання дозволу на виконання рішень, винесених на території держав, які не є членами ЄС, за відсутності міжнародного договору, який би регулював визнання і надання дозволу на виконання рішень, винесених на території певної держави, регулюється § 328 Німецького Цивільного Процесуального Кодексу (Zivilprozessordnung (ZPO) [7], надання дозволу на виконання – §§ 722, 723 [8, с. 82]. Визнання і надання дозволу на виконання іноземних рішень у сімейних справах та справах непозовного провадження регулюється Законом «Про судочинство у сімейних справах та справах непозовного провадження» (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)[9], [10, с. 313-314].

Перш за все слід відзначити, що іноземні рішення, про які йдеться у § 328 ZPO, охоплюють як рішення судів так і акти нотаріусів[11, с.112]. Беручи до уваги те, що § 328 ZPO не встановлює жодних вимог для визнання іноземного судового рішення, а лише підстави для відмови у визнанні, вважається, що у Німеччині до іноземних судових рішень ставляться так само як до вітчизняних[12, с. 9], тобто, визнання іноземних судових рішень відбувається автоматично[8, с. 82]. Більшість авторів вважають, що іноземне судове рішення має ті ж юридичні наслідки, що й у відповідній іноземній юрисдикції; тому кожен державний орган, нотаріус чи суд у Німеччині повинен діяти відповідно до наслідків іноземного судового рішення; разом із тим, іноземне судове рішення не може мати більше наслідків, ніж німецькі судові рішення у Німеччині[8, с. 82].

Хоча жодної спеціальної процедури для визнання іноземного судового рішення ZPO не

передбачає, будь-яка сторона може запитувати визнання (чи не визнання рішення) на підставі § 256 ZPO, який містить загальні норми щодо подачі заяви про встановлення існування чи відсутності правовідносин, визнання акту чи його помилковості [8, с. 83].

Підстави для невизнання рішення, передбачені § 328 ZPO, відповідно до якого визнання іноземного рішення виключається, якщо: 1) відповідно до німецького права суди держави, до якої належить іноземний суд, що виніс рішення, не мають юрисдикції на вирішення відповідної справи; 2) відповідач, який не з'явився у судове засідання, використовує той факт, що йому не був належним чином вручений документ, яким порушено провадження у справі, або у такий час, який не дозволив йому захистити себе; 3) рішення є несумісним з рішенням, винесеним у Німеччині, чи з більш ранім рішенням, винесеним за кордоном, яке повинно бути визнане, або якщо провадження, на якому базується таке рішення є несумісним із провадженням, яке очікує свого розгляду у Німеччині (Цю підставу можна використовувати, якщо рішення стосуються одного і того ж питання, а також якщо законна сила першого рішення перешкоджає винесенню другого рішення) [12, с. 10]; 4) визнання рішення призведе до результату, який є явно несумісним з основними принципами німецького права, зокрема, якщо визнання є несумісним з основними правами; 5) не підтверджена взаємність. При цьому остання підстава не перешкоджає визнанню рішення, якщо воно стосується немайнової вимоги, якщо згідно з правом Німеччини, у ній не було встановлено юрисдикції на вирішення такої вимоги.

Примусове виконання іноземного судового рішення є допустимим у Німеччині, якщо німецький суд виніс рішення про це [8, с. 82]. В силу ст. 723 (2) ZPO винесення такого рішення є неможливим, якщо визнання такого рішення виключене відповідно до § 328 ZPO. Тобто, підстави для невизнання рішення є, одночасно, підставами для відмови у його виконанні.

Підстави для відмови у визнанні рішень у сімейних справах та справах непозовного провадження, встановлені § 109 (1) FamFG і співпадають із підставами для відмови у

визнанні рішення, передбаченими § 328 ZPO [8, с. 83] (хоча відсутність взаємності може стати підставою для відмови у визнанні рішень лише по певним категоріям справ, серед яких, наприклад, відсутні спадкові справи (§ 109 (4) FamFG). У примусовому виконанні іноземного рішення, винесеного у непозовному провадженні може бути відмовлено, якщо його неможливо визнати (§ 110 (1) FamFG), що є підставою для висновку про те, що причини відмови у примусовому виконанні рішень, винесених у сімейних справах та непозовних провадженнях, є ідентичними причинам відмови у визнанні рішень [8, с. 83].

У Франції визнання і надання дозволу на виконання рішень, винесених не у Державах-Членах ЄС, регулюється нормами міжнародних договорів, у яких беруть участь Франція та відповідна держава; за відсутності таких договорів – нормами національного права Франції [13, с.7]. Так, наприклад, не існує міжнародного договору, який би регулював визнання і надання дозволу на виконання у Франції рішень, винесених в Україні [14, с. 75]. Це означає, що визнання і виконання таких рішень регулюється Цивільним процесуальним кодексом [15] та Кодексом цивільних виконавчих процедур Франції [16], [14, с. 75].

Французьке право розрізняє визнання іноземних рішень та їх примусове виконання. Для визнання більшості іноземних рішень немає необхідності винесення рішення про визнання французьким судом [14, с. 76]. Однак, сторона може прагнути такого визнання для формального підтвердження своїх прав (наприклад, для того, щоб запобігти розгляду вимоги у Франції, з приводу якої вже винесено рішення за кордоном; або, навпаки, щоб підтримати свою вимогу, яка заявляється у французькому суді, на основі правової ситуації, створеної іноземним рішенням). Примусове виконання має більший ефект, оскільки полягає у вжитті примусових дій проти боржника на території Франції. На практиці, сторона, яка прагне виконання задоволеної іноземним судовим рішенням вимоги, вживає дій для отримання рішення про примусове виконання [14, с. 76].

Відповідно до ст. 509 ЦПК Франції рішення, винесені іноземними судами, і акти, оформлені іноземними посадовими особами,

підлягають виконанню на території Республіки в порядку і у випадках, передбачених законом. При цьому у Франції будь-яке рішення іноземного суду, може кваліфікуватися як «рішення», яке може бути визнане і виконане, якщо воно має наслідки для фізичних чи юридичних осіб, майна, прав чи обов'язків, незалежно від того, винесене воно у позовному чи несповному провадженні. Акти іноземних несудових органів можуть також кваліфікуватися як «рішення», якщо вони винесені із питання, яке у Франції підпадало б під юрисдикцію суду[14, с. 75].

Для отримання наказу про примусове виконання кредитор викликає сторону, проти якої винесене рішення, до суду першої інстанції за місцем її домілію або за місцем, де передбачається примусове виконання. Цей висновок впливає зі ст. 42 ЦПК Франції, яка визначає територіальну юрисдикцію французьких судів. Рішення про примусове виконання виносяться після обміну письмовими поданнями та усного слухання. Сторона, яка запитує виконання, повинна надати копію іноземного рішення разом з його перекладом, при цьому якщо переклад не оспорується, він може бути не завірений.

Для того щоб бути визнаним і виконаним у Франції, іноземне рішення повинно бути судовим рішенням і таким, що може бути виконане примусово, у державі, де воно було винесено. При цьому, якщо у цій державі рішення може виконуватися примусово, незалежно від того, чи є воно остаточним, у Франції воно також може бути визнане[14, с. 75]. Вимоги, яким повинно відповідати іноземне судове рішення (і через невідповідність яким може бути відмовлено у дозволі на його примусове виконання) були сформульовані у рішеннях Касаційного Суду, у яких він тлумачив ст. 509 ЦПК Франції. До них належать наступні: іноземний суд повинен мати юрисдикцію відповідно до французького права; іноземне рішення не повинно порушувати публічного порядку Франції; іноземне рішення було винесене без шахрайського пошуку зручної юрисдикції (*forum shopping*) [17].

Вважається, що іноземний суд має юрисдикцію на розгляд справи, якщо він має істотний зв'язок зі спором, і якщо відповідне

питання не належить до виключної юрисдикції французьких судів[14, с. 76].

Публічний порядок, порушення якого є підставою для відмови у визнанні і виконанні іноземного рішення, розуміється як міжнародний публічний порядок, який, як відомо, є вузкою концепцією, ніж внутрішній публічний порядок. Вимоги французького міжнародного публічного порядку включають, наприклад, вручення відповідачеві документів про початок провадження у розумний час, щоб він міг підготуватися до захисту; незалежність та неупередженість суду; не покладення на сторону обов'язку відшкодувати «карні збитки», тобто, такі, які не пропорційні фактично заподіяній шкоді[14, с. 76].

Як і у більшості інших держав, в Австрії, визнання і надання дозволу на виконання рішень, винесених не у Державах-Членах ЄС, регулюється нормами міжнародних договорів, у яких беруть участь Австрія та відповідна держава; за відсутності таких договорів – нормами національного права Австрії [18, с. 27]. Між Австрією та Україною не існує договору, який би регулював визнання і примусове виконання рішень у цивільних справах, винесених в одній країні, на території іншої [18, с. 27]. Відтак, ці питання регулюються ст. 403 та наступними Закону Австрії «Про примусове виконання»[19]. Відповідно до ст. 403 цього Закону акти та документи (які можуть виконуватися примусово) складені за кордоном, потребують декларації про виконання, виданої у Австрії, крім випадків, коли відповідно до міжнародного договору чи акту ЄС вони можуть бути виконані без такої декларації.

Терміни «акти і документи» тлумачаться широко, як такі, що охоплюють всі судові рішення, накази, документи про вжиття запобіжних заходів, мирові угоди, державні акти, декларації про зобов'язання, видані іноземними нотаріусами, арбітражні рішення, прийняті арбітражами за кордоном [18, с. 28].

Щоб бути примусово виконаним відповідно ст. 406 Закону Австрії «Про примусове виконання» іноземний документ повинен, по-перше, підлягати примусовому виконанню у юрисдикції свого походження. Примітно, що він може набувати такої здатності ще до набуття ним законної сили, тобто, тоді, коли строк на його оскарження не минув. По-

друге, зміст такого документу повинен бути конкретним, тобто не потребувати подальшої оцінки для того, щоб бути виконаним (яка, наприклад, потрібна тоді, коли рішення зобов'язує виконати платіж у іноземній валюті). Крім того, міжнародний договір чи внутрішнє законодавство держави, звідки документ походить, повинні встановлювати принцип взаємності між цією державою та Австрією щодо примусового виконання документів [18, с. 27].

Отримання дозволу на примусове виконання судових рішень, арбітражних рішень, мирових угод, державних актів регулюється ст. 407 Закону Австрії «Про примусове виконання». Ця стаття передбачає, що дозвіл на примусове виконання таких документів може бути наданий, якщо орган, який видав відповідний документ, мав на це юрисдикцію не лише відповідно до свого національного права, але й згідно з нормами австрійського законодавства про міжнародну юрисдикцію. Крім того, судове рішення чи інший документ, що потребує виконання, повинен бути виданий в результаті процесу, у якому документ, який ініціює процес, був вручений стороні, проти якої запитується виконання в Австрії, таким чином, щоб остання мала можливість скористатися своїми процесуальними правами до того, як рішення, було винесене. По-третє, цей документ не може бути предметом подальшого оскарження у державі свого походження. Виконання цієї вимоги повинно бути підтверджено органом, який виніс рішення. Крім того, необхідно надати завірений переклад документу, виконання якого запитується [18, с. 28].

У наданні дозволу на примусове виконання може бути відмовлено, якщо існують підстави, передбачені ст. 408 Закону Австрії «Про примусове виконання», зокрема, якщо не дотримана будь-яка з вимог для надання дозволу на примусове виконання; якщо божник був позбавлений можливості брати участь у первинному (іноземному) провадженні через процесуальні порушення; визнання чи примусове виконання рішення істотно порушило би публічний порядок (основні принципи) австрійського права [18, с. 29].

В Італії визнання і надання дозволу на виконання рішень, винесених у не у Державах-Членах ЄС, регулюється міжнародними

договорами, укладеними Італією та відповідною державою (за їх наявності), та нормами національного права (за відсутності міжнародного договору, який би регулював визнання і надання дозволу на виконання рішень судів відповідної держави в Італії) [20, с. 105].

Згідно з інформацією Міністерства юстиції України в силу ЗУ «Про правонаступництво» продовжують діяти договори, укладені колишнім СРСР: Конвенція між СРСР і Італійською Республікою про правову допомогу [21], яка, серед інших питань, регулює визнання і надання дозволу на виконання рішень у цивільних справах. Разом із тим, Міністерство юстиції Італії не згадує цієї конвенції, серед договорів, які є чинними між нею та Україною [22]; разом із тим деякі італійські автори відмічають, що «Україна не є чужою до Конвенції між СРСР і Італійською Республікою про правову допомогу» [23, с. 162].

За відсутності спеціального режиму визнання і виконання іноземних рішень, передбаченого міжнародним договором, ці питання регулюються на підставі положень Закону Італії «Про міжнародне приватне право» від 31 травня 1995 року № 218 [24], Цивільним процесуальним кодексом Італії, з урахуванням практики їх застосування Верховним Судом Італії [20, с. 105]. Іноземні рішення, які можуть бути визнані та примусово виконані в Італії, охоплюють ті, що вирішують спори у провадженнях, які, якби розглядалися в Італії, приводили б до винесення судового рішення, беручи до уваги їх природу і предмет. Вони повинні бути у письмовій формі, підписані належним чином, видані визнаним судовим чи іншим державним органом відповідної країни. Рішення, які походять, не з Держав-Членів ЄС, можуть бути визнані і виконані, якщо вони є остаточними (тобто, якщо їх не можна оскаржити) [20, с. 105-106].

Італійське право розрізняє визнання іноземних рішень та їх примусове виконання. Визнання іноземного рішення надає йому тих же наслідків, що й в країні його винесення, за умови, що ці наслідки не виходять за межі наслідків італійських судових рішень. Для певних рішень, зокрема, тих, що носять декларативний характер, визнання може бути достатнім. Рішення, які потребують

примусового виконання, проходять через подвійний процес: визнання та примусове виконання[20, с. 106].

В силу ст. 64 Закону Італії «Про міжнародне приватне право» іноземні рішення визнаються в Італії без необхідності звернення до якоїсь процедури, якщо: а) іноземний суддя, який виносив рішення, мав юрисдикцію відповідно до юрисдикційних принципів Італії; б) відповідач був повідомлений про позов відповідно до *lex fori*, та істотні процесуальні права на захист не порушені; с) сторони з'явилися згідно з *lex fori* або було визнано неявку відповідно до цього права; d) рішення є остаточним відповідно до права тієї держави, де воно винесено; е) рішення не суперечить іншому рішенню, винесеному італійським суддею, яке набуло остаточної сили; f) не відбувається судового розгляду справи між тими ж сторонами і з того ж предмету італійським суддею, який розпочався до іноземного провадження; g) наслідки рішення не суперечать публічному порядку. Не відповідність рішення одній з цих вимог є підставою для оспорювання визнання відповідного іноземного рішення[20, с. 106].

Стаття 65 Закону Італії «Про міжнародне приватне право» передбачає, що іноземні рішення та судові накази, що стосуються дієздатності осіб, існування сімейних відносин, а також прав особи, діють в Італії, якщо вони винесені у державі, чие право застосовувалося б відповідно до Закону Італії «Про міжнародне приватне право», чи мають правові наслідки у такій державі, навіть якщо винесені у іншій державі, за умови, що вони не порушують публічного порядку, і що при їх винесенні були дотримані основні права на захист. Іноземні судові рішення та накази, винесені у непозовних провадженнях, повинні відповідати вимогам цієї ж статті, щоб бути визнаними в Італії, за умови, що вони винесені органами держави, чие право застосовувалося б відповідно до Закону Італії «Про міжнародне приватне право», чи мають правові наслідки у такій державі, або якщо вони винесені органом, що є компетентним на основі критеріїв, які відповідають тим, що застосовуються у італійському праві (ст. 66 Закону Італії «Про міжнародне приватне право»).

Для визнання рішення заявник подає до апеляційного суду місця його виконання клопотання про визнання, до якого додаються засвідчена копія рішення, належним чином апостильована або легалізована; документ, виданий відповідним органом влади у країні винесення рішення про те, що воно є остаточним та зобов'язуючим для сторін; засвідчений переклад на італійську мову рішення та документу про його остаточність. Отримавши клопотання, суд призначає дату явки сторін для слухання та встановлює відповідачеві строк для подачі письмового обґрунтування його захисту, який складає не менше десяти днів до слухання. На цій стадії відповідач може висунути заперечення проти визнання рішення. Далі, зазвичай, відбувається одне слухання, після чого приймається рішення про визнання та дозвіл виконання чи про відмову у визнанні і дозволі виконання. Це рішення може бути оскаржене до Верховного суду протягом 60 днів з моменту його вручення[20, с. 106].

За відсутності міжнародного договору за участю **України**, визнання та надання дозволу на виконання рішень іноземних судів у цивільних справах регулюється ЗУ «Про МПрП» та ЦПК України. Стаття 81 (1) ЗУ «Про МПрП» встановлює можливість визнати та виконати рішення іноземного суду в Україні у справах із цивільних правовідносин, що набрали законної сили. Стаття 81 (2) ЗУ «Про МПрП» встановлює виключення з такої можливості, але оскільки воно стосується рішень про стягнення заборгованості з одних юридичних осіб на користь інших юридичних осіб, це виключення не стосується визнання і виконання рішень саме по спадкових справах.

Порядок визнання та звернення до виконання іноземних судових рішень регулюється ЦПК України. Останній розрізняє визнання та виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню (ст.ст. 462-470 ЦПК України) та визнання рішень, які не потребують примусового виконання (ст.ст. 471-473 ЦПК України).

Умовами визнання іноземних рішень в обох випадках є наявність міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а за його відсутності – взаємність визнання і виконання рішень

українських судів у відповідній державі (ст. 462 (1) та ст. 471 ЦПК України). При цьому для рішень, що підлягають примусовому виконанню, передбачена презумпція існування взаємності (ст. 462 (2) ЦПК України).

Для рішень, що підлягають примусовому виконанню, ст. 463 ЦПК України встановлений строк для пред'явлення до виконання. Стаття 466 ЦПК України визначає перелік документів, які додаються до надання дозволу про примусове виконання. Перелік документів, необхідних для визнання рішення, що не підлягає примусовому виконанню, передбачений ст. 472 ЦПК України.

Підстави для відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду (ст. 468 ЦПК України) і підстави для відмови у визнанні рішення, що не підлягає примусовому виконанню (ст. 473 ЦПК) ідентичні.

Перше, що впадає в вічі при порівнянні підстав для відмови у визнанні (і виконанні) іноземних рішень за ЦПК України, Спадковим регламентом, національним правом Держав-Членів та договорами про правову допомогу, це те, що **ЦПК України має більшу кількість підстав для відмови у визнанні і наданні дозволу на виконання іноземних рішень, ніж національне право інших держав.**

Підставами для відмови у визнанні іноземних рішень, які можна знайти лише у ЦПК України є наступні: - «предмет спору за законами України не підлягає судовому розгляду» (ст. 468 (2) (6) ЦПК України); - «виконання рішення загрожувало б інтересам України» (ст. 468 (2) (7) ЦПК України); - «в інших випадках, встановлених законами України» (ст. 468 (2) (9) ЦПК України).

«Предмет спору за законами України не підлягає судовому розгляду».

На наш погляд, така підстава для відмови у визнанні і виконанні іноземних рішень з'явилася у чинній редакції ЦПК України (вона була передбачена і законодавством, яке діяло раніше, зокрема, ст. 396 ЦПК України у редакції від 18 березня 2004 року, а передцим - ст. 8 ЗУ «Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів» від 29 листопада 2001 року) за аналогією із однією із підстав для відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень – об'єкт спору не може бути предметом

арбітражного розгляду за законами країни, де запитується визнання і виконання (ст. V (2) (a) Нью-Йоркської конвенції про визнання і приведення до виконання іноземних арбітражних рішень 1958 року; ст. 478 (2) (a) ЦПК України). Існування такої підстави для відмови у визнанні і виконанні іноземного **арбітражного** рішення є цілком виправданим, адже, загальновідомим є те, що національне законодавство багатьох країн містить обмеження щодо кола спорів, які можуть розглядатися міжнародними комерційними арбітражами, та визначає певні категорії спорів, які можуть вирішуватися лише державними судами.

Проте, встановлення того, що «предмет спору за законами України не підлягає судовому розгляду» є підставою для відмови у визнанні і виконанні іноземних **судових** рішень є недоречним, оскільки в силу ст. 4 ЦПК України **будь-яке** порушене, невизнане або оспорюване право, свобода чи законний інтерес можуть стати підставою для звернення до суду. Жодних обмежень з цього приводу не передбачено. Саме тому жоден із зарубіжних законів, досліджуваних у цій статті, не передбачає такої підстави для відмови у визнанні і виконанні іноземного судового рішення як те, що предмет спору, з якого винесене іноземне рішення, не може бути предметом судового розгляду за законодавством тієї держави, де запитується визнання і виконання. Відтак, на наш погляд, ст. 468 (2) (6) має бути видалена із ЦПК України.

«Виконання рішення загрожувало б інтересам України».

Стаття 468 (2) (7) ЦПК України передбачає, що у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення (а зі ст. 473 (7) ЦПК України впливає що й у визнанні рішення, що не підлягає примусовому виконанню) може бути відмовлено «якщо виконання рішення загрожувало б інтересам України».

При цьому суперечливість публічному порядку України як підстава для відмови у визнанні іноземного судового рішення ЦПК України – невідома. Інакшим є підхід інших досліджених документів. Так, жоден з них не згадує загрозу інтересам якоїсь держави серед підстав для відмови у визнанні іноземних рішень. Натомість § 328 (1) (4) ZPO та § 109 (1)

(4) FamFG вказують на явну несумісність з основними принципами німецького права як підставу для відмови у визнанні рішення. У Франції підставою для відмови у визнанні іноземних рішень є порушення міжнародного публічного порядку. Порушення публічного порядку (основних принципів) австрійського права – підстава для відмови у визнанні іноземних рішень за австрійським правом. До цього слід додати, що концепція публічного порядку як відмови для визнання і виконання іноземних судових рішень добре досліджена у сучасному міжнародному приватному праві, і, на сьогодні, практикою і доктриною вироблені підходи щодо застосування концепції публічного порядку як підстави для відмови у визнанні і виконанні іноземних судових рішень [24], [25], [26].

У зв'язку із цим виникає запитання, чому український законодавець не використав, прийняту у багатьох країнах світу, концепцію «публічного порядку» як підставу для відмови у визнанні і виконанні іноземного рішення, а замість цього згадує загрозу інтересам України, яку, крім нього, ніхто не використовує? В яких випадках можна стверджувати, що визнання іноземного рішення буде їм загрожувати? На наш погляд, немає жодних підстав використовувати концепцію «загрози інтересам України» замість «явної несумісності рішення публічному порядку України» для визначення однієї із підстав для відмови у визнанні і виконанні іноземних рішень. Не зважаючи на критику цієї концепції через її розпливчастість [27, с. 380], у світі уже склалися певні стандарти використання застереження про публічний порядок як підстави для відмови у визнанні і виконанні іноземних рішень. Зокрема, загальновизнаним є те, що ця підстава застосовується у виключних випадках і зміст публічного порядку має розумітися вужче порівняно із його розумінням у національному (цивільному) праві [28, с.11]; вона має на увазі порушення саме міжнародного публічного порядку певної держави [14, с. 76]. Відтак, на наш погляд, для уникнення можливих зловживань концепцією «загрози інтересам України» є доцільним її заміни на концепцію «публічного порядку України», явна несумісність яким буде підставою для відмови у визнанні і виконанні іноземного

рішення. Публічний порядок у даному випадку має означати міжнародний публічний порядок і розумітися вузько.

«В інших випадках, встановлених законами України».

Згідно зі ст. 468 (2) (9) ЦПК України у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду може бути відмовлено «в інших випадках, встановлених законами України». В силу ст. 473 (7) ЦПК України з цієї ж підстави може бути відмовлено у визнанні рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню. На відміну від ЦПК України, норми національного законодавства інших держав встановлюють закриті переліки підстав для відмови у визнанні та наданні дозволу на виконання іноземних рішень, що, безумовно, сприяє правовій визначеності, а також зменшує можливості у створенні перешкод для визнання та наданні дозволу на виконання іноземних рішень. Навіть у Німеччині, де визнання рішень усімейних справах позовного та справах непозовного провадження регулюються різними актами, кожен з них містить закритий перелік підстав для відмови у визнанні іноземних рішень.

Беручи до уваги те, що в Україні, єдиним законом, який регулює цивільне судочинство у всіх можливих порядках провадження (наказному, позовному, окремому), є ЦПК України, логічним є те, що й визнання (та надання дозволу на примусове виконання) рішень іноземних судів, інших компетентних органів, до компетенції яких належить розгляд цивільних справ, регулюється саме ЦПК України. Тому, на наш погляд, існування такої підстави для відмови у визнанні іноземних рішень як «в інших випадках, встановлених законами України» є невиправданим. Відтак, ця підстава має бути вилучена з переліку підстав для відмови у визнанні іноземних рішень, встановленого ЦПК України.

Висновки.

Порівняння підстав для відмови у визнанні і виконанні іноземних рішень за ЦПК України, правом інших держав та окремих регламентів ЄС, дозволяє зробити висновок про те, що ЦПК України має більшу кількість підстав для відмови у визнанні і виконанні іноземних рішень, ніж кожен із досліджених

нами документів. Деякі підстави для відмови у визнанні і наданні дозволу на примусове виконання іноземних рішень можна знайти лише у ЦПК України. Ними, зокрема, є наступні: - предмет спору за законами України не підлягає судовому розгляду (ст. 468 (2) (6) ЦПК України); - виконання рішення загрожувало б інтересам України (ст. 468 (2) (7) ЦПК України); - в інших випадках,

встановлених законами України (ст. 468 (2) (9) ЦПК України). Їх існування є не виправданим і бажано, щоб перша і третя підстава були видалені із ЦПК України, а друга замінена підставою наступного змісту: «якщо виконання рішення іноземного суду є явно несумісним з публічним порядком України».

Список використаних джерел:

1. Ana Koprivica. Right to a Fair Trial in Civil Law Cases in Grote, Lachenmann and Wolfrum (eds.) *Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law*, Oxford University Press 2018. URL: <https://oxcon.oup.com/view/10.1093/law-mpresscol/law-mpresscol-e120> (дата звернення 25.11.2020).
2. Кармаза О.О. Теоретичні та правові аспекти визнання та виконання рішень іноземного суду в Україні у цивільних справах стосовно прав на житло. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Юридичні науки*. 2013. № 1 (95). С. 50-52.
3. Мінченко Д.А. Визнання та виконання рішень іноземних судів: Україна та Англія. Дис...к.ю.н, Одеса. 2017. 220 с.
4. Притика Ю.Д. Актуальні питання визначення понять визнання та виконання рішень іноземних судів. *Право України*. 2013. № 7. С. 199-207.
5. Цірат Г.А. Міжнародний цивільний процес: сучасний стан та перспективи міжнародно-правової уніфікації, Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2003. 482 с.
6. Черняк Ю.В. Уніфікація норм міжнародного цивільного процесу: проблемні питання теорії і судової практики вирішення сімейних спорів Дис...д.ю.н. Київ. 2019. 441с.
7. Zivilprozessordnung. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/> (дата звернення 25.11.2020).
8. Gayer, C., Flecks, S. *Germany* in Freeman. L., Nwokonkor, Ch., Covington & Burling LLP (eds.) *The International Comparative Legal Guide to: Enforcement of Foreign Judgments*, Global Legal Group Ltd., London, 2018. P. 81-87.
9. Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG). URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/famfg/BJNR258700008.html> (дата звернення 25.11.2020).
10. Bauer, H.L., *Germany* in Garb, L., Wood, J. *International Succession*, Oxford University Press, Oxford. 2015. p. 297-318.
11. Bettina Joos Ehlermann Rindfleisch Gadow, *Germany* in Carel J.H. van Lynden AKD (ed.) *Enforcement of Judgments, Awards and Deeds in Commercial Matters. Jurisdictional Comparison. European Lawyer Reference Series*, Thomson Reuters, London. 2013. P. 109-126.
12. Wolf Ch. Volkhausen, L. Zeibig, N. *Cross Border Enforcement of Monetary Claims - Interplay of Brussels I A Regulation and National Rules. National Report: Germany*, Založnik: University of Maribor Press, Maribor, 2018, 40 p.
13. Levy, B., Vogt, A., Talbourdet, P., *Enforcement of Judgments: France*, Chambers Global Practice Guide, De Pardieu Brocas Maffei, 2019. 11 p.
14. Genet, J.-A., Schlesinger, M., *France* in Freeman. L., Nwokonkor, Ch., Covington & Burling LLP (eds.) *The International Comparative Legal Guide to: Enforcement of Foreign Judgments*, Global Legal Group Ltd., London, 2018. P. 75-80.
15. Code de procédure civile. Version consolidée au 1 septembre 2020. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr> (дата звернення: 25.11.2020).
16. Code des procédures civiles d'exécution. Version consolidée au 1 janvier 2020. <https://www.legifrance.gouv.fr> (дата звернення: 25.11.2020).

17. Richoux, T., Recognition & Enforcement of a foreign Judgment in France, 7 July 2017. URL: <http://www.trx-legal.com/language/en/recognition-enforcement-of-foreign-judgment-in-france/> (дата звернення: 25.11.2020).
18. Konrad, Ch., W., Peters, Ph., A., *Austriain Freeman. L., Nwokonkor, Ch., Covington & Burling LLP* (eds.) *The International Comparative Legal Guide to: Enforcement of Foreign Judgments*. Global Legal Group Ltd. London. 2018.P. 27 -33.
19. Exekutionsordnung. URL: <https://www.jusline.at/gesetz/eo>(дата звернення: 25.11.2020).
20. Geronzi, D., Parlatore, S., *Italy in Freeman. L., Nwokonkor, Ch., Covington & Burling LLP* (eds.) *The International Comparative Legal Guide to: Enforcement of Foreign Judgments*. Global Legal Group Ltd. London. 2018. P. 105-110.
21. Договірно-правова база в галузі правових відносин у цивільних і кримінальних справах. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_9385 (дата звернення: 25.11.2020).
22. Ministerodella Giustizia. Atti internazionali. Materia selezionata: Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. Paese selezionato: Ucraina. URL: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_3.page?tabait=y&tab=a&aip=AIP32634&ait=AIT32786#TopAi (дата звернення: 25.11.2020).
23. Mauro Di Marzio, Sergio Matteini Chiari, *Comunicazioni enoti fizioninel processo civile*, Giuffrè Editore, 2008.1382 p.
24. Thoma, I. Ordre public: an exception clause in Basedow, J., Rühl, G., Ferrari, F., de Miguel Asensio, P. (eds.), *Encyclopedia of Private International Law*, Vol.1, Edward Elgar Publishing, Cheltenham. 2017. P. 1454-1460.
25. Pozdnakova, A. Public Policy as a Ground for Refusal to Enforce EU Antitrust Damages Awards. *Oslo Law Review*, vol.5, n. 1. 2018.P. 4-20.
26. Mills, A. The Dimensions of Public Policy in Private International Law. *Journal of Private International Law*, vol. 4, issue 2. 2008. P.201-236.
27. Yelapaala, K. Restraining the Unruly Horse: The Use of Public Policy in Arbitration, Interstate and International Conflict of Laws in California. *The Transnational Lawyer*, vol. 2, issue 2, 1989.P. 380-493.
28. Knowler, S. Taming the Unruly Horse: The Public Policy Exception in Private International Law in the Context of Human Rights: A dissertation submitted in partial fulfilment of the degree of Bachelor of Laws (with Honours) at the University of Otago, 2018. 57 p.

References:

1. Ana Koprivica. Right to a Fair Trial in Civil Law Cases in Grote, Lachenmann and Wolfrum (eds.) *Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law*, Oxford University Press 2018. URL: <https://oxcon.oup.com/view/10.1093/law-mpeccol/law-mpeccol-e120> (дата звернення 25.11.2020).
2. Karmaza O.O. Teoretychni ta pravovi aspekty vyznannia ta vykonannia rishen inozemnoho sudu v Ukraini u tsyvilnykh spravakh stosovno prav na zhytlo. *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka*. Serii: Yurydychni nauky. 2013. № 1 (95).S. 50-52.
3. Minchenko D.A. Vyznannia ta vykonannia rishen inozemnykh sudiv: Ukraina ta Anhliia. *Dys...k.yu.n*, Odesa. 2017. 220 s.
4. Prytyka Yu.D. Aktualni pytannia vyznachennia poniat vyznannia ta vykonannia rishen inozemnykh sudiv. *Pravo Ukrainy*. 2013. № 7. С. 199-207.
5. Tsirat H.A. Mizhnarodnyi tsyvilnyi protses: suchasnyi stan ta perspektyvy mizhnarodno-pravovoi unifikatsii, Kh.: Vydavnytstvo Ivanchenka I.S., 2003. 482 s.
6. Cherniak Yu.V. Unifikatsiia norm mizhnarodnoho tsyvilnoho protsesu: problemni pytannia teorii i sudovoi praktyky vyrishennia simeinykh sporiv *Dys...d.yu.n*. Kyiv. 2019. 441s.
7. Zivilprozessordnung. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/> (дата звернення 25.11.2020).

8. Gayer, C., Flecks, S. Germany in Freeman. L., Nwokonkor, Ch., Covington & Burling LLP (eds.) *The International Comparative Legal Guide to: Enforcement of Foreign Judgments*, Global Legal Group Ltd., London, 2018.P. 81-87.
9. Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG). URL:<https://www.gesetze-im-internet.de/famfg/BJNR258700008.html> (datazvernennia25.11.2020).
10. Bauer, H.L., *Germany* in Garb, L., Wood, J. International Succession, Oxford University Press, Oxford. 2015.p. 297-318.
11. Bettina Joos Ehlermann Rindfleisch Gadow, Germany in Carel J.H. van Lynden AKD (ed.) *Enforcement of Judgments, Awards and Deeds in Commercial Matters. Jurisdictional Comparison. European Lawyer Reference Series*, Thomson Reuters, London. 2013. P. 109-126.
12. Wolf Ch. Volkhausen, L. Zeibig, N. Cross Border Enforcement of Monetary Claims - Interplay of Brussels I A Regulation and National Rules. National Report: Germany, Založnik: University of Maribor Press, Maribor, 2018, 40 p.
13. Levy, B., Vogt, A., Talbourdet, P., *Enforcement of Judgments: France*, Chambers Global Practice Guide, De Pardieu Brocas Maffei, 2019.11 p.
14. Genet, J.-A., Schlesinger, M., *France* in Freeman. L., Nwokonkor, Ch., Covington & Burling LLP (eds.) *The International Comparative Legal Guide to: Enforcement of Foreign Judgments*, Global Legal Group Ltd., London, 2018. P. 75-80.
15. Code de procédure civile. Version consolidée au 1 septembre 2020. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr> (дата звернення: 25.11.2020).
16. Code des procédures civiles d'exécution. Version consolidée au 1 janvier 2020. <https://www.legifrance.gouv.fr> (дата звернення:25.11.2020).
17. Richoux, T., Recognition & Enforcement of a foreign Judgment in France, 7 July 2017. URL: <http://www.trx-legal.com/language/en/recognition-enforcement-of-foreign-judgment-in-france/> (дата звернення: 25.11.2020).
18. Konrad, Ch., W., Peters, Ph., A., *Austriain* Freeman. L., Nwokonkor, Ch., Covington & Burling LLP (eds.) *The International Comparative Legal Guide to: Enforcement of Foreign Judgments*. Global Legal Group Ltd. London. 2018.P. 27 -33.
19. Exekutionsordnung. URL: <https://www.jusline.at/gesetz/eo>(дата звернення: 25.11.2020).
20. Geronzi, D., Parlatore, S., *Italy* in Freeman. L., Nwokonkor, Ch., Covington & Burling LLP (eds.) *The International Comparative Legal Guide to: Enforcement of Foreign Judgments*. Global Legal Group Ltd. London. 2018. P. 105-110.
21. Dohovirno-pravova baza v haluzi pravovykh vidnosyn u tsyvilnykh i kryminalnykh spravakh. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_9385 (data zvernennia: 25.11.2020).
22. Ministerodella Giustizia. Atti internazionali. Materia selezionata: Cooperazione giudiziaria in materia civilee commerciale. Paese selezionato: Ucraina. URL: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_3.page?tabait=y&tab=a&aip=AIP32634&ait=AIT32786#TopAi (дата звернення: 25.11.2020).
23. Mauro Di Marzio, Sergio Matteini Chiari, *Comunicazioni enoti fizioninel processo civile*, Giuffrè Editore, 2008. 1382 p.
24. Thoma, I. Ordre public: an exception clause in Basedow, J., Rühl, G., Ferrari, F., de Miguel Asensio, P. (eds.), *Encyclopedia of Private International Law*, Vol.1, Edward Elgar Publishing, Cheltenham. 2017.P. 1454-1460.

25. Pozdnakova, A. Public Policy as a Ground for Refusal to Enforce EU Antitrust Damages Awards. *Oslo Law Review*, vol.5, n. 1. 2018.P. 4-20.

26. Mills, A. The Dimensions of Public Policy in Private International Law. *Journal of Private International Law*, vol. 4, issue 2. 2008. P.201-236.

27. Yelpaala, K. Restraining the Unruly Horse: The Use of Public Policy in Arbitration, Interstate and International Conflict of Laws in California. *The Transnational Lawyer*, vol. 2, issue 2, 1989.P. 380-493.

28. Knowler, S. Taming the Unruly Horse: The Public Policy Exception in Private International Law in the Context of Human Rights: A dissertation submitted in partial fulfilment of the degree of Bachelor of Laws (with Honours) at the University of Otago, 2018. 57 p.